

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

IMAGE OF A FUTURE PARTNER FOR MARRIAGE AND STUDENTS WITH DIFFERENT GENDER CHARACTERISTICS

Tekhteleva N.V.

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapayevskaya, 89.*

ОБРАЗ БУДУЩЕГО ПАРТНЕРА ПО БРАКУ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ГЕНДЕРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Техтелева Н.В.

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.*

Abstract

The article reveals the definition of the concepts of image as a subjective representation of objects of the external world, and gender as a specific set of cultural characteristics that determine the social behavior of men and women. The relationship between the image of a future marriage partner and the gender characteristics of students is revealed.

Аннотация

В статье раскрывается определение понятий образа, как субъективной представленности предметов внешнего мира, и гендера, как специфического набора культурных характеристик, которые определяют социальное поведение мужчин и женщин. Выявляется взаимосвязь образа будущего партнера по браку с гендерными характеристиками студентов.

Keywords: image, gender characteristics, masculinity, femininity.

Ключевые слова: образ, гендерные характеристики, маскулинность, фемининность.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия

В настоящее время наблюдается увеличение числа разводов среди молодых семей. Согласно статистике, наиболее ответственный период в жизни семьи наступает, когда возраст супругов достигает от 20 до 30 лет. Абсолютное большинство разводов приходится именно на этот период. Основными причинами разводов семейных пар являются несовместимость их характеров, взглядов, жизненных ценностей, разочарование в супруге, в частности, несоответствие представляемого образа будущего партнера по браку реальному образу.

Методологические основы изучения гендера были заложены Робертом Столлером и развиты в трудах С.Л. Бем, Д. В. Воронцова, Дж. Лобер, О.Г. Лопуховой, М.В. Бороденко, Ж. Миллер, И.С. Кон.

В нашем исследовании мы придерживались характеристики понятия гендер, которое дает социальный психолог И.С. Клецина: «Гендер — специфический набор культурных характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой» [2]. Понятие «гендер» является аналитическим инструментом для понимания социальных процессов. [3].

Совокупность свойств личности, относящихся к гендеру, включает в себя аспекты гендерной идентификации, особенности поведения, характерные как для

маскулинных, так и для фемининных черт образа, а также стереотипы, представления и установки, связанные с традиционными гендерными ожиданиями. Различные аспекты гендерной идентичности могут быть обусловлены многообразием факторов, которые и не всегда взаимосвязаны. Каждая из характеристик, связанных с полом, может иметь свою собственную траекторию развития и выражаться уникальным образом.

Основные положения к исследованию образа представлены в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Б.Г. Ананьева, С.Д. Смирнова, В.П. Зинченко, Е.Ю. Артемьева. П.Я. Гальперин определяет понятие образ, как отношение отражения, благодаря которому реальность представлена в сознании субъекта [1].

Формирование образа будущего партнера по браку имеет свое начало в семье. Семья и в дальнейшем остается исключительно важной средой формирования основных качеств будущего партнера по браку. На формирование образа будущего партнера по браку влияют такие факторы, как социализация, семья, телевидение, средства массовой информации, механизм влияния - интериоризация.

В нашем исследовании обратимся к анализу гендерных особенностей образа будущего партнера по браку у студентов. Наибольшее количество заключаемых браков приходится на период от 22 до 25 лет, именно поэтому нашу выборку составили студенты.

Недостаточная изученность в психологии представлений о будущем партнере по браку, принципов выбора партнера, являются одним из аргументов актуальности исследования и предпосылкой для постановки цели и формулирования проблемы.

Цель исследования: выявить взаимосвязь образа будущего партнера по браку с гендерными характеристиками студентов.

Объект исследования: образ будущего партнера по браку и гендерные характеристики студентов.

Предмет исследования: взаимосвязь образа будущего партнера по браку с гендерными характеристиками студентов.

Для реализации цели исследования были применены следующие методы: 1) опросник Сандры Бэм по изучению маскулинности – фемининности; 2) анкета «Образ будущего партнера по браку» 3) Методика ценностного спектра Д.А. Леонтьева; 4) математико-статистический метод (U-критерия Манна-Уитни).

Гипотеза исследования:

- Образ будущего партнера по браку у студентов связан с особенностями их гендерных характеристик;

- Чем сильнее выражена маскулинность у юношей, тем менее они требовательны к когнитивным способностям будущей супруги, более ориентированы на её карьерный рост, анализируя её представленность в настоящем и ассоциируя её образ с работой;

- Чем сильнее выражена фемининность у девушек, тем больше образ будущего супруга несёт отпечаток прошлого и менее они ориентированы на духовный и карьерный рост будущего супруга.

Выборку составили студенты последнего года обучения и магистранты первого года обучения самарских вузов в количестве 64 человека, среди которых: 18 юношей и 46 девушек. Возраст испытуемых от 21 до 23 лет.

Обработка результатов, полученных в ходе диагностики, с помощью математического U-критерия Манна-Уитни позволил выявить следующие взаимосвязи:

- существует обратная сильная степень линейной связи между такими параметрами как внутрисемейные характеристики когнитивного компонента образа будущего партнера по браку и степень выраженности маскулинности у юношей. Это значит, чем сильнее выражена маскулинность у юношей, тем они менее требовательны к когнитивным способностям будущего партнера по браку. Это может быть связано с тем, что маскулинные юноши в отношениях хотят быть доминантными, принимать ответственные решения, быть лидером и главой в

семье, и в связи с этим не хотят видеть рядом с собой будущего партнера по браку, который составил бы конкуренцию в этих отношениях.

- наличие прямой сильной степени линейной связи между такими параметрами как внешнесемейные характеристики образа будущего партнера по браку «карьера» и степень выраженности маскулинности у юношей. Это значит, чем сильнее выражена маскулинность у юношей, тем более они ориентированы на карьерный рост будущего партнера по браку. Это может быть связано с тем, что маскулинные юноши хотят превосходить свое мужское окружение, даже в плане наличия карьеры у будущего партнера по браку.

- наличие обратной линейной взаимосвязи между такими параметрами как внутрисемейные характеристики «духовный рост» и степень выраженности фемининности у девушек. Это значит, чем сильнее выражена фемининность у девушек, тем менее они ориентированы на духовный рост будущего партнера по браку. Это может быть связано с тем, что фемининные девушки хотят видеть в будущем партнере по браку доминантного мужчину, способного удовлетворить потребности в быту, безопасности и надежности.

- наличие обратной слабой связи между такими параметрами как внешне семейные характеристики «карьера» и степень выраженности фемининности у девушек. Это значит, что чем сильнее выражена фемининность у девушек, тем менее они ориентированы на карьеру будущего партнера по браку. Это может быть связано с тем, что фемининные девушки нуждаются в безопасности, спокойствии, хотят видеть рядом с собой постоянного мужчину, и это противоречит представлению об успешной карьере мужчины. В связи с этим, фемининным девушкам не важно наличие в образе будущего партнера по браку карьеры.

Таким образом, гипотеза о том, что чем сильнее выражена маскулинность у юношей, тем менее они требовательны к когнитивным способностям будущего партнера по браку; и чем сильнее выражена фемининность у девушек, тем менее они ориентированы на духовный и карьерный рост будущего партнера по браку подтверждена.

References

1. Galperin P. Ya. Introduction to Psychology / P. Ya. Galperin. – М.: Direct-Media, 2008. [Published in Russian]
2. Kletsina Irina Sergeevna. Psychology of gender relations: theory and practice / I. S. Kletsina. - St. Petersburg: Aletheia: Aletheia. Source book, 2004. [Published in Russian]
3. Malkina-Pykh I.G. Gender therapy – a practical psychologist’s handbook. – М.: Eksmo. – 2006. [Published in Russian]